

HWZ Working Paper Series

Aktionärsaktivismus bei Schweizer
Publikumsgesellschaften

2022

Eine fallstudienbasierte Untersuchung

Thomas Rautenstrauch, Prof. Dr. rer. pol.

Janis Hummel, cand. BSc BA

Benjamin Bitschnau, BSc BA

Hochschule für Wirtschaft Zürich

HWZ

Aktionärsaktivismus bei Schweizer Publikumsgesellschaften

Eine fallstudienbasierte Untersuchung

Autoren:

Rautenstrauch, Thomas;

Hummel, Janis;

Bitschnau, Benjamin

Rautenstrauch, Thomas, Prof. Dr. rer. pol., Leiter des Departements Business Analytics & Technology an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.

Hummel, Janis, BSc cand. (Uni ZH), studentischer Mitarbeiter am Center for Accounting & Controlling der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.

Bitschnau, Benjamin, BSc (HWZ), ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Accounting & Controlling der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.

Abstract

Der vorliegende Beitrag untersucht das Phänomen Aktionärsaktivismus mittels der Fallstudienmethodik als qualitativem Forschungsansatz anhand von drei Schweizer Publikumsgesellschaften. Die Untersuchung bezieht sich auf den Zeitraum 2015 bis 2019. Die Auswahl geeigneter Unternehmen erfolgte aufgrund einer Auswertung aller publizierten Meldungen von Finanz und Wirtschaft (FuW). Die auf dieser Basis selektierten Schweizer Unternehmen Meyer Burger, GAM und Clariant wurden anschliessend im Hinblick auf folgende Forschungsfragen untersucht:

- Welches sind bedeutende Aktivitätsfelder, in denen die aktivistischen Aktionäre ihre Einflussnahme geltend machten?
- Welche Handlungsmuster lassen sich im Rahmen der aktiven Einflussnahme aktivistischer Aktionäre auf das Management betroffener Schweizer Unternehmen identifizieren?
- Hat die Einflussnahme aktivistischer Investoren bei Schweizer börsenkotierten Unternehmen zu einem Mehrwert für diese geführt?

Bezogen auf die genannten Forschungsfragen zeigen sich unterschiedliche Ergebnisse: Einzelne aktivistische Investoren konnten im untersuchten Zeitraum zwar erhebliche Gewinne für sich erwirtschaften, jedoch nicht auf langfristige und nachhaltige Sicht. Aktionärsaktivismus zeigte sich im Rahmen der Einzelfallstudienanalyse in verschiedenen Formen und Strategien. Die Absichten der aktivistischen Aktionäre konnten jedoch nicht eindeutig und abschliessend ermittelt werden. Die Untersuchung zeigt weiterhin, dass das Interesse des Managements im Kontext von Mergers & Acquisitions oft mit den Interessen der langfristigen Investoren kollidiert, welche quasi als Gegenreaktion zu Aktionärsaktivismus neigen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Eine Fortführung des Forschungsprojekts soll in einem nächsten Schritt weitere Erkenntnisse liefern.

Schlüsselwörter

Deutsch: Aktionärsaktivismus, Investorenaktivismus, Investoreneinfluss, aktivistische Aktionäre, Investorenforderungen, Aktionäre, Eigentümereinfluss, institutioneller Anlegereinfluss

English: investor activism, investor influence, shareholder activism, private equity influence, hedge funds influence, real estate, corporate governance, family office

Sollte in dem Paper allgemein nur die männliche Form verwendet werden, liegt dies ausschliesslich an der besseren Lesbarkeit. Gemeint sind dabei, sofern nicht ausdrücklich erwähnt, sowohl männliche als auch weibliche Personen. Die Verwendung der männlichen Form erfolgt aus keinem geschlechterdiskriminierenden Hintergrund.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG.....	6
1.1	AUSGANGSLAGE	6
1.2	FORSCHUNGSFRAGEN UND ZIELSETZUNG	7
1.3	AUFBAU UND INHALTLICHE ABGRENZUNG.....	7
2	THEORETISCHER HINTERGRUND	8
3	UNTERSUCHUNGSMETHODIK	9
3.1	FALLSTUDIEN-ANSATZ	9
3.2	DATENERHEBUNG UND -AUSWERTUNG	10
4	FALLSTUDIEN-ANALYSE	14
4.1	«MEYER BURGER TECHNOLOGY AG».....	14
4.1.1	<i>Hintergrund</i>	14
4.1.2	<i>Wirtschaftlicher Kontext</i>	14
4.1.3	<i>Beteiligungsstruktur</i>	17
4.1.4	<i>Untersuchung auf Muster – Indikatoren</i>	17
4.1.5	<i>Zeitpunkt der Beteiligung und deren Umfang</i>	19
4.1.6	<i>Vorgehen der aktivistischen Investoren</i>	19
4.1.7	<i>Forderungen und Aktivitäten</i>	20
4.1.8	<i>Wirkung</i>	21
4.2	«GAM HOLDING AG»	21
4.2.1	<i>Hintergrund</i>	21
4.2.2	<i>Wirtschaftlicher Kontext</i>	22
4.2.3	<i>Beteiligungsstruktur</i>	24
4.2.4	<i>Untersuchung auf Muster – Indikatoren</i>	25
4.2.5	<i>Zeitpunkt der Beteiligung und deren Umfang</i>	26
4.2.6	<i>Vorgehen der aktivistischen Investoren</i>	26
4.2.7	<i>Forderungen und Aktivitäten</i>	27
4.2.8	<i>Aktienkursentwicklung GAM – Investment RBR</i>	28
4.2.9	<i>Wirkung</i>	28
4.3	«CLARIANT INTERNATIONAL AG»	29
4.3.1	<i>Hintergrund</i>	29
4.3.2	<i>Wirtschaftlicher Kontext</i>	29
4.3.3	<i>Beteiligungsstruktur</i>	31

4.3.4	<i>Untersuchung auf Muster – Indikatoren</i>	32
4.3.5	<i>Zeitpunkt der Beteiligung und deren Umfang</i>	33
4.3.6	<i>Vorgehen der aktivistischen Investoren</i>	33
4.3.7	<i>Forderungen und Aktivitäten</i>	34
4.3.8	<i>Aktienkursentwicklung Clariant – Investment White Tale</i>	35
4.3.9	<i>Wirkung</i>	35
5	SCHLUSSFOLGERUNGEN	36
5.1	KONKLUSION AKTIVITÄTSFELDER	36
5.2	ASYMMETRIE DER INTERESSEN.....	37
5.3	AUSWERTUNG AUF MUSTER UND VERGLEICH.....	37
5.4	KONKLUSION «MEYER BURGER»	38
5.5	KONKLUSION CASE GAM	39
5.6	KONKLUSION CASE CLARIANT	40
6	FAZIT	40
7	ANHANG	42
7.1	QUELLENVERZEICHNIS.....	42
7.2	ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	46
7.3	ANHANG.....	47

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

«Shareholder Activism is on the rise: caution required» titelte das US-amerikanische Magazin Forbes in seiner Dezember-Ausgabe 2018 und machte im gleichnamigen Artikel deutlich, dass die Kampagnen aktiver Aktionäre offensiver und häufiger in Erscheinung traten (Ponomareva, 2018).

Auch wenn das Phänomen des Aktionärs- oder auch Investoren-Aktivismus (engl. Shareholder Activism, im Folgenden kurz als «Aktionärsaktivismus» bezeichnet) seit langem bekannt und mit der Geschichte der Aktiengesellschaft seit Jahrhunderten untrennbar verbunden ist, so gilt es doch als eine Art zeitloses Dilemma der Corporate Governance, welches regelmässig in den Wirtschaftsmedien erscheint (Koppell, 2011, S. 6). Im Allgemeinen beschreibt das Phänomen Aktionärsaktivismus die aktive Einflussnahme der Anteilseigner börsenkotierter Unternehmen auf das eingesetzte Management (Smith, 1996).

Die Entstehungsursachen von Aktionärsaktivismus lassen sich nach Spremann (2007) vor allem auf eine ineffiziente Kapitalallokation des Finanzmarktes zurückführen: Diese zeigt sich einerseits in der ungenügenden Informationstransparenz über Unternehmenswerte und -potenziale, welche – sofern vom Finanzmarkt geduldet – vor allem den Kommunikationsdefiziten des Managements zugeschrieben wird. Andererseits eröffnen sich durch die Passivität privater und/oder institutioneller Investoren bei gleichzeitig schwach ausgeprägter Corporate Governance opportunistische Handlungsspielräume für die Steigerung des Unternehmenswertes. Folglich gehört es zum zentralen Anliegen des Aktionärsaktivismus, die Interessen des Managements einer Unternehmung über verschiedene Handlungsfelder und Massnahmen an diejenigen der Aktionäre anzugleichen (Nicolai & Thomas, 2004).

Während der Aktionärsaktivismus bereits seit den 1980er Jahren vor allem in den USA deutlicher beobachtet werden konnte, findet sich vor allem in den letzten zehn Jahren auch in Kontinentaleuropa – darunter die Schweiz – eine deutlich zunehmende Anzahl Fälle (Jostarndt, Wolf & Degen, 2020). Vor diesem Hintergrund erstaunt es deshalb, dass bislang kaum Untersuchungen für Kontinentaleuropa, insbesondere für die Schweiz existieren, welche sich mit dem Aktionärsaktivismus in börsenkotierten Unternehmen befassen (Schüler, 2016; Hackethal & Meyer, 2011). So fehlt es insbesondere an Erkenntnissen zu den Motiven, Handlungsmustern und Auswirkungen der Einflussnahme auf die Unternehmensführung betroffener Unternehmen.

1.2 Forschungsfragen und Zielsetzung

Auf Basis des zuvor beschriebenen Forschungsdefizits und der thematischen Relevanz für den Finanzplatz Schweiz sollen mit dem vorgelegten Working Paper die folgenden Fragen beantwortet werden:

- Wie hat sich das Phänomen des Aktionärsaktivismus in der Schweiz in den letzten fünf Jahren entwickelt und welches waren die in den gewählten Fallstudien beobachtbaren Aktivitätsfelder, in denen die aktivistischen Aktionäre ihre Einflussnahme geltend machten?
- Welche Handlungsmuster lassen sich im Rahmen der aktiven Einflussnahme aktivistischer Aktionäre auf das Management betroffener Schweizer Unternehmen identifizieren?
- Hat die Einflussnahme aktivistischer Investoren bei Schweizer börsenkotierten Unternehmen zu einem Mehrwert für diese geführt?

Das vorliegende Working Paper will angesichts der Bedeutung des Schweizer Finanzplatzes, der in der Vergangenheit nicht nur in Krisenzeiten als «sicherer Hafen» von ausländischen Kapitalgebern gesucht wurde, zu mehr Transparenz über die Einflussnahme und die Wirkungen von Aktionärs- bzw. Investorenaktivismus bei börsenkotierten Schweizer Unternehmen beitragen.

1.3 Aufbau und inhaltliche Abgrenzung

Um den oben genannten Fragestellungen nachzugehen, erfolgt im Rahmen eines qualitativen Forschungsansatzes die Analyse von drei Fallstudien börsenkotierter Schweizer Publikumsgesellschaften.

Vor diesem Hintergrund ist das vorliegende Working Papers wie folgt aufgebaut:

Nach diesem einleitenden ersten Abschnitt folgt in Abschnitt 2 eine begriffliche Klärung und theoretische Fundierung des Aktionärsaktivismus, bevor im dritten Abschnitt die methodische Vorgehensweise aufbereitet wird. Abschnitt 4 beinhaltet den Fallstudienteil, wonach das vorliegende Working Paper in einem weiteren Schritt durch Anmerkungen zu den zentralen Erkenntnisgewinnen und einem Ausblick auf weitergehende Forschung abgeschlossen wird.

Weiterführende mikro- und makroökonomische Faktoren werden in der vorgelegten deskriptiven Studie aufgrund des Designs nicht berücksichtigt. Es werden nur aktivistische Investoren in der Grundgesamtheit der Studie berücksichtigt, welche im Geschäftsbericht der jeweiligen

Unternehmen aufgeführt sind oder eine Beteiligung aufgebaut haben, welche bei der SIX im Beobachtungszeitraum meldepflichtig geworden ist.

2 Theoretischer Hintergrund

Die Einflussnahme der direkten Aktionäre und Investoren auf die Unternehmung ist seit dem Aufkommen von Aktiengesellschaften im 17. Jahrhundert allgegenwärtig. Ein zentrales Anliegen von Aktiengesellschaften kann bis heute darin gesehen werden, die finanziellen Risiken auf eine breitere Masse von Aktionären zu verteilen (Risikoallokation). Darüber hinaus besitzt die Aktiengesellschaft als Rechtsform den Vorteil, dass sich mehrere Akteure an ihr und ihrem Erfolg/Misserfolg beteiligen können und der Gesellschaft so zu einer stabileren und breiteren Kapitalstruktur verhelfen (Schmalenbach, 1950, S. 85-87).

Auch wenn das Phänomen Aktionärsaktivismus seit langem existiert, fehlt es bislang an einer einheitlich akzeptierten Begriffsdefinition, was auch der Vielfalt möglicher Investoren und Anlagestrategien zuzuschreiben ist (Schüler, 2016, S. 2). Aus institutioneller Sicht bezeichnet Aktionärsaktivismus ein beobachtbares Verhalten von Anteilseigner bzw. Investoren, die aktiv auf das Management sowie die Anspruchsgruppen eines börsenkotierten Unternehmens einwirken, um ihre Rendite zu steigern. Allerdings ist ein aktives Verhalten von Aktionären gegenüber einer Publikumsgesellschaft auf verschiedene Motive zurückführbar, weshalb die bloße Unzufriedenheit eines Investors mit der Unternehmensführung keinesfalls rechtfertigt, ihn als aktivistischen Investor anzusehen (Thamm & Schiereck, 2014, S. 17).

Der durch die Trennung von Eigentum und Kontrolle beschriebene Interessenskonflikt zwischen den Aktionären und dem Management einer Unternehmung steht im Fokus der Principal-Agent-Theorie (Jensen & Meckling, 1976). Die eigentlich dem Interesse ihrer Aktionäre verpflichteten Manager handeln hiernach nur bedingt in deren Interesse und folgen stattdessen opportunistischen Eigeninteressen, was durch eine bestehende Informationsasymmetrie über die Management-Performance und Zielerfüllung noch begünstigt wird (Boeckli, 2014, S. 349; Mustaghni, 2012, S. 41 ff.).

Die fehlende Interessenkongruenz und asymmetrische Informationsverteilung zwischen Investoren und Managern sind daher ursächlich für die beiden folgenden Probleme sowie das Phänomen des Investoren- bzw. Aktionärsaktivismus (Nicolai & Thomas, 2004):

- (a) Agency-Problem: Die Anteilseigner, insbesondere Kleinaktionäre, können ihre Interessen gegenüber den angestellten und möglicherweise opportunistisch handelnden Managern nicht durchsetzen, was auch durch die Streuung des Anteilsbesitzes begründet ist und sogenannte Agency-Kosten aufgrund der Interessenkonflikte hervorruft.
- (b) Free-Riding-Problem: Im Fall einer durch die Corporate Governance ermöglichten Kontrolle des Managements durch die Aktionäre partizipieren grundsätzlich alle Aktionäre und nicht nur diejenigen, welche aktiv werden und den Aufwand für die Kontrolle auf sich nehmen, womit jedoch untätige Aktionäre zu Trittbrettfahrern werden.

Gerade die Agency-Kosten können den Wert eines Unternehmens negativ beeinflussen, da sie durch eine verstärkte Überwachung der Manager oder einer umfassenden Informationsbereitstellung entstehen können (Bassen & Zöllner, 2009). Folglich sieht auch Spreman die Ursache für Aktionärsaktivismus wie folgt: «*Aktionärsaktivismus ist daher die Folge der zu schwachen direkten Verbindungen zwischen Management und Aktionär – weil die Kommunikation zu spärlich ist und die Aktionäre zu passiv bleiben*» (Spremann, 2007, S. 2).

Somit verwundert es nicht, dass ein aktiv geführter und transparenter Dialog zwischen dem Unternehmen und seinen Anspruchsgruppen als Mittel zur Reduktion des beschriebenen Interessenkonflikts und der Agency-Kosten gilt (Eberle & Heller, 2020).

3 Untersuchungsmethodik

3.1 Fallstudien-Ansatz

Nach Yin stellt eine Fallstudie eine empirische Untersuchungsmethodik dar, die ein zeitgenössisches Phänomen in seinem realen Kontext untersucht, und kommt insbesondere dann zur Anwendung, wenn die Grenzen zwischen Phänomen und Kontext nicht klar erkennbar sind (Yin, 2018). Die Wahl der Fallstudienanalyse als qualitativer Forschungsansatz erfolgt im vorliegenden Fall nicht nur, um das Phänomen des Aktionärsaktivismus auf den jeweiligen Fall isoliert und im Detail zu betrachten, sondern auch deshalb, weil ein quantitativer Forschungsansatz mithilfe einer statistischen Auswertung für die Forschungsziele von den Autoren als verfrüht beurteilt wird.

Diese Beobachtungsstudie stützt sich somit auf einen deskriptiven Forschungsansatz, welcher chronologisch und rückblickend aufgebaut ist, wobei die Erhebung und Analyse der Daten auf der Basis beobachtbarer Verhaltensweisen der untersuchten Unternehmen und ihrer relevanten Anspruchsgruppen erfolgt (Lamnek & Krell, 2016, S. 301).

Die Inhaltsanalyse basiert auf der Grundlage zugänglicher Daten aus von der «Tamedia Finanz und Wirtschaft AG» (FuW) publizierten Meldungen, öffentlich zugänglicher Informationen der zu untersuchenden Unternehmen selbst und Finanzdaten der Swiss Infrastructure Exchange (SIX).

Der Beobachtungszeitraum beginnt am 01. Januar 2015 und endet am 31. Dezember 2019. Die ausgewählte Stichprobe der Schweizer Publikumsgesellschaften beinhalten die Unternehmen «Meyer Burger Technology AG», «GAM Holding AG» und «Clariant International AG». Die Grundgesamtheit umfasst 221 Unternehmen¹.

3.2 Datenerhebung und -auswertung

Im Beobachtungszeitraum wurden alle Archivmeldungen, welche auf dem Onlineportal der FuW publiziert wurden, auf die Schlüsselwörter gefiltert und den jeweiligen Unternehmen zugewiesen. Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass sich die Recherche bewusst nur auf eine Plattform beschränkte, da nur eine Tendenzanalyse und keine repräsentative Stichprobe erstellt werden sollte.

Abbildung 1: Anzahl Artikel in der FuW nach Jahren

¹ Durch Dekotierung (-) und Börsengänge (+) variiert diese Zahl im Beobachtungszeitraum.

Abbildung 2: Anzahl Artikel in der FuW nach Unternehmen

Die Tendenzanalyse zeigt auf, dass die Anzahl von Meldungen über den beobachteten Zeitraum zugenommen haben (siehe Abb. 1). Die Artikel wurden in einem weiteren Schritt den jeweiligen Unternehmen zugeordnet und in einer Tendenzanalyse visualisiert (siehe Abb. 2). Heraus kristallisiert hat sich die Tatsache, dass vor allem die Unternehmen GAM Holding AG und die Meyer Burger AG zu den meistgenannten zählen. Die Grossbank Credit Suisse sticht ebenfalls heraus, was aber vor allem damit zu tun hat, dass die Bank vermehrt aufgrund eines Spionageskandals in den Pressemitteilungen genannt wurde.

In einem weiteren Schritt wurden die Artikel auf deren Inhalt gefiltert und in sechs (6) Kategorien eingeteilt. Diese Kategorien repräsentieren die am meisten von den aktivistischen Aktionären thematisierten Anliegen:

- (1) Einflussnahme auf Mergers & Acquisitions (M&A-Transaktionen)
- (2) Auswechslung von Management und/oder Verwaltungsrat (einschliesslich der Forderung nach einer persönlichen Vertretung im Verwaltungsrat)
- (3) Struktur Unternehmensführung
- (4) Änderung der Geschäftsausrichtung
- (5) Management Vergütung
- (6) Rückführung von Barmitteln an die Aktionäre

Abbildung 3: Themengebiete

Die Auswertung der Themengebiete zeigte eine Konzentration bei der Einflussnahme auf M&A-Transaktionen sowie der Auswechslung des Managements und/oder des Verwaltungsrats.

Für die Auswertung von Fallstudien existieren die folgenden Untersuchungsansätze (Miles & Huberman, 1994; Lamnek & Krell, 2016):

- auf Muster und deren Vergleich (pattern matching)
- Fälle mit gleichem Ergebnis (literal replication)
- aus den Daten von Ursache-Wirkungsketten und logische Modelle (explanation building)
- bei Langzeitstudien die Beschreibung auf die chronologische Entwicklung, Sequenzen, Kontingenz und Intervalle

Die vorliegende Untersuchung verwendet für die Auswertung und Untersuchung der einzelnen Fallstudien einen Ansatz des Vergleichs und Auffindens von Mustern. Dazu wird in einem ersten Schritt analysiert, welche Indikatoren eine Beteiligung von aktivistischen Investoren begünstigt haben und in einem weiteren Schritt, wie diese agierten. Diese Indikatoren können die Unternehmenskennzahlen beeinflussen, welche sich anschliessend vergleichen und auf vorhandene Muster überprüfen lassen. Die nachfolgende Abb. 4 illustriert das gewählte Vorgehen bei dieser Untersuchung:

Abbildung 4: Untersuchungsraaster

4 Fallstudien-Analyse

4.1 «Meyer Burger Technology AG»

4.1.1 Hintergrund

Die oben genannte Unternehmung domiziliert in Gwatt bei Thun (Schweiz) und ist ein Spezialist in der Photovoltaik- (Solar), Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahre 1953 und es konzentrierte sich bis zum Anfang der siebziger Jahre auf die Schneide- und Bohrtechnik. Mit Aufkommen der Halbleiterindustrie und den dazu benötigten Technologien konnte sich die Firma einen Namen erarbeiten und wurde weltbekannt. Durch die zunehmende Globalisierung und aufgrund des verzerrten Wettbewerbs seitens chinesischer Konkurrenten geriet die Unternehmung zusehend unter wirtschaftlichen Druck.

4.1.2 Wirtschaftlicher Kontext

Bemisst man die Meyer Burger Technology AG Namenaktie anhand ihrer Performance, so lässt sich beobachten, dass die Diskrepanz zwischen deren Kursverlauf und dem branchenspezifischen SWX ID INDUSTRY TR Index (C2000T), einem Performance Index für Schweizer Industrieunternehmen, über den Beobachtungszeitraum zunimmt (siehe Abb. 5).

Abbildung 5: Vergleich MBTN mit C2000T Index

Quelle: Swissquote, 2021

Der Markt projiziert für Meyer Burger ein vergleichsweise unterdurchschnittliches Wachstumspotenzial. Bei der Berechnung der Marktkapitalisierungen zum Jahresende zeigt sich eine ähnliche Entwicklung. Trotz der Emission von fast einer halben Milliarde neuer Aktien im Jahre 2016, einem Plus von 505.7 % in diesem Jahr allein, kann der vom Markt ermittelte Unternehmenswert auf Ende 2019 nur um rund 55 Millionen oder 61.87 % gesteigert werden, wie die folgende Abb. 6 zeigt.

Abbildung 6: Marktkapitalisierung/Anzahl Aktien auf Jahresende Meyer Burger

Quelle: eigene Darstellung, Daten Schlusskurse (SIX), Daten Anzahl Aktien (Meyer Burger Technology AG, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Betrachtet man wertschöpfungsbezogene Kennzahlen wie «Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation» (EBITDA) oder «Return on Sales» ROS, so kann die Finanzlage des Unternehmens als ernüchternd bewertet werden, da das EBITDA in zwei von fünf beobachteten Jahren negativ ausfällt und auch der ROS im Beobachtungszeitraum tief bis negativ bleibt. Eine Erholung beider Kennzahlen lässt sich zwischen Ende 2015 und Ende 2018 beobachten, bis im Jahr 2019 eine Trendwende stattfand.

Abbildung 7: EBITDA/ROS Meyer Burger

Quelle: eigene Darstellung, Daten (Meyer Burger Technology AG, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Die Anzahl der Beschäftigten der Meyer Burger AG hat sich während des 5jährigen Untersuchungszeitraums kontinuierlich verringert, wie Abb. 8 illustriert: Während Meyer Burger im Jahre 2015 noch 1525 Personen beschäftigte, waren es Ende 2019 noch 805. Für eine technologiegetriebene Schweizer Industriegesellschaft ist dieser Negativtrend durchaus atypisch und kann als Indikator für ein stagnierendes bis abnehmendes Unternehmenswachstum vertortet werden. In der Tat wird diese Personalbestandsabnahme im Geschäftsbericht (Meyer Burger Technology AG, 2018, S. 6) durch weitreichende Restrukturierungsprogramme sowie den Verkauf von Geschäftsbereichen erklärt.

Abbildung 8: Personalbestand auf Jahresende Meyer Burger

Quelle: eigenen Darstellung, Daten (Meyer Burger Technology AG, 2019, S. 10)

4.1.3 Beteiligungsstruktur

Die Beteiligungsstruktur der Meyer Burger Technology AG (MB) setzt sich wie folgt zusammen (siehe Abb. 9):

Abbildung 9: Beteiligungsstruktur «Meyer Burger»

Quelle: Quelle: (Meyer Burger Technology AG, 2019, S. 109)

Die grösste Einzelaktionärin mit knapp 81 Millionen Namensaktien und einem Stimmrechtsanteil von 11.783 % (Stand 31.12.2019) ist die Investmentgesellschaft Sentis Capital PCC, eine Tochtergesellschaft der Elbogross SA. Die Elbogross SA ist eine Holdinggesellschaft, domiziliert in der Schweiz, und ist zu 100 % im Eigentum des in Österreich wohnhaften Investors Pyotr Kondrashev². Der Hauptfokus dieser Holding liegt in den Bereichen der Unternehmensbeteiligungen sowie im Bereich Immobilien (Durisch, 2019, S. 2).

4.1.4 Untersuchung auf Muster – Indikatoren

Das Konzernergebnis war über den Untersuchungszeitraum durchgehend im negativen Bereich, der Verlust konnte jedoch kontinuierlich verringert werden. Dennoch wurde keine Dividende ausgeschüttet.

² Pyotr Kondrashev, russischer Staatsbürger, ist auf der Forbes-Liste mit der Nummer 1513 aufgeführt. Das geschätzte Nettovermögen wird mit 1.4 Milliarden US-Dollar angegeben (Stand 2020) (“#1513 Pyotr Kondrashev,” 2020).

Abbildung 10: Unternehmenskennzahlen Meyer Burger

Quelle: eigene Darstellung, Daten (Meyer Burger Technology AG, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Die Entwicklung der Kennzahl «Earnings per Share» macht deutlich, dass die Unternehmung über den beobachteten Zeitraum pro emittierte Aktie zwischen 1.87 CHF und 0.06 CHF im Jahr verloren hat (siehe Abb. 11).

Abbildung 11: Earnings per Share Meyer Burger

Quelle: eigene Darstellung, Daten (Meyer Burger Technology AG, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Der Aktienkursverlauf war über den Beobachtungszeitraum in einem signifikant negativen Trend und konnte nicht an Wert zulegen. Am 5. Februar 2015 (erster Handelstag) war der Schlusskurs CHF 0.97 und am letzten Handelstag CHF 0.21. Daraus resultiert eine Negativrendite von -68.66 %.

Abbildung 12: Aktienkursverlauf Meyer Burger 15-19

Quelle: eigene Darstellung, Daten (SIX)

4.1.5 Zeitpunkt der Beteiligung und deren Umfang

Die Investmentgesellschaft Brustorm SA³ kaufte das erste Aktienpaket mittels einer Call-Option am 28. November 2016 mit einem Stimmrechtsanteil von 3.1 % (SIX, 2016). Der Einstieg erfolgte aus taktischen Gründen, da Meyer Burger bereits damals in Schieflage stand und eine Bilanzsanierung durchführen musste (Burkhalter, 2019). Sentis erhöhte seine Beteiligung seit dem Einstieg 2016 kontinuierlich.

4.1.6 Vorgehen der aktivistischen Investoren

Im Beobachtungszeitraum wurde die Unternehmung von diversen Forderungen seitens der Aktionäre geprägt, welche versucht haben, auf das Unternehmen Einfluss zu nehmen. Das breite Spektrum der Forderungen reichte von der strategischen Ausrichtung des Unternehmens bis zu einer Strafanzeige gegen einen früheren Verwaltungsratspräsidenten.

Nach der GV im Mai 2018 änderte sich die Taktik der aktivistischen Aktionäre. Die Vertreter von Sentis konnten zum damaligen Zeitpunkt keine nennenswerten Erfolge bezüglich ihrer Zielsetzung vorweisen.

Sentis gründete im März 2019 die Webseite www.changemeyerburger.ch⁴ mit dem Zweck, die eigenen Interessen aufzuzeigen und Informationen zu sammeln (Durisch, 2019b); (Miller, 2019).

³ Brustorm SA wurde am 14.03.2018 vollständig in die Mutterholding Elbogross SA integriert (SIX, 2018).

⁴ Für die technische Umsetzung wurde die Firma EQS Group AG beauftragt und für den publizierten Inhalt A. Durisch von der Dynamics Group AG (2020) engagiert. Die Webseite ist nicht mehr erreichbar.

4.1.7 Forderungen und Aktivitäten

Durch den Verlust im Jahre 2015 zeichnete sich bei Meyer Burger eine Kapitalerhöhung ab, weshalb die Unternehmung nach möglichen Investoren suchte, um zusätzliche Liquidität zu erhalten. Der Eigenkapitalerhöhung wurde an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember 2016 zugestimmt.

Forderungen von Sentis an der ao. GV vom 27. April 2017:

- Erneuerung des Verwaltungsrates
- Antrag (OR Art. 699) auf eine ao. GV Ende Oktober 2017, welche von den Aktionären am Ende der Versammlung abgelehnt wurde.
- Kritik und Enttäuschung bezüglich der Leistungen der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats
- Kritik an der Management-Vergütung und Ablehnung der Erhöhung des Vergütungsbudgets für den Verwaltungsrat

Zudem wurde bemängelt, dass fünf von sieben Verwaltungsräten bereits vor der Krise der Gesellschaft in ihrem Amt tätig waren und eine Mitverantwortung für die Entwicklung der Gesellschaft hätten (Müller, 2017).

Forderungen von Sentis an der GV vom 02. Mai 2018:

Sentis setzte sich dafür ein, dass der Vergütungsbericht nicht als Ganzes gutgeheissen wird, sondern dass jeder einzelnen Person die «Décharge» erteilt wird. Der Antrag lautete: «Über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sei einzeln abzustimmen» (Müller, 2018). Der Antrag wurde von der Generalversammlung abgelehnt.

Forderungen von Sentis an der GV vom 02. Mai 2019:

An der GV im Mai 2019 stellte Sentis im Vorfeld eine Liste von Forderungen auf. Diese wurden allerdings nicht im vollen Umfang berücksichtigt. Im Wesentlichen waren es an der GV folgende Aktivitätsfelder:

- Ablehnende Haltung und Einwände gegenüber dem Vergütungsbericht
- Wahlen des Verwaltungsrates und dessen Präsidenten
- Vorwurf der Befangenheit gegenüber einem Mitglied des Verwaltungsrates
- Forderungen auf weitere Informationen bei der Oxford PV Transaktion
- Einwände beim Vergütungssystem der Geschäftsleitung
- Antrag auf diverse Statutenänderungen
- Allgemein die Änderungen auf ein modernes «Corporate Governance»

Es wurden drei Anträge von der GV angenommen (Tavernaro, 2019, S. 32-35). Die angenommenen Anträge beinhalten einerseits Änderungen der Statuten in der Vorlaufzeit der Publikation des Geschäftsberichtes und der darauffolgenden GV, andererseits Abänderungen der Vorschriften für die Einreichung von Traktanden an der GV und der Einschränkung der externen Mandate von Verwaltungsratsmitgliedern. Es war der erste Erfolg bei der Durchsetzung der Interessen der Sentis Investmentgesellschaft bei Meyer Burger.

Die kontinuierliche Aufstockung der Aktienbeteiligung von Sentis ermöglichte es, einen Antrag auf eine ao. GV zu stellen, welche am 30. Oktober 2019 stattgefunden hat. Sentis beantragte die Wahl von Mark Kerekes in den Verwaltungsrat. Der Antrag wurde mit 64.72 % der vertretenen anwesenden Stimmen abgelehnt (Schöni, 2019).

Per 31. März 2020 trat der CEO Hans Brändle zurück und der Verwaltungsratspräsident Remo Lütolf trat an der GV am 13. Mai 2020 nicht mehr zur Wahl an.

4.1.8 Wirkung

Wird die Vorgehensweise von Sentis analysiert, so lassen sich einige Kernpunkte anmerken: Von Bedeutung ist die überaus angespannte wirtschaftliche Ausgangslage von Meyer Burger, welche es Sentis ermöglichte, sich unter den Kapitaleignern als potentieller Innovationstreiber zu etablieren und so zunehmenden Einfluss zu gewinnen. Diese Einflussnahme basierte sowohl auf Interventionen an Generalversammlungen als auch auf Eigeninitiativen in Form von Online-Kampagnen. Dennoch kann festgestellt werden, dass die aktivistischen Investoren keinen Mehrwert für die Aktionäre der Meyer Burger generieren konnten.

4.2 «GAM Holding AG»

4.2.1 Hintergrund

Die ursprüngliche Gesellschaft wurde 1983 von Gilbert de Botton⁵ in Zusammenarbeit mit Nathaniel Charles Jacob Rothschild unter dem Namen «Global Asset Management» gegründet. Im Jahre 1999 wurde das Unternehmen für rund 600 Millionen US-Dollar an die UBS verkauft (Lewis, 2000). Einige Jahre später (2005) verkaufte die UBS die Firma für 5.6 Milliarden Schweizer Franken an die Bank Julius-Bär, welche GAM 2009 an die Börse brachte (Gallarotti, 2018).

⁵ Gilbert de Botton, geboren am 16.02.1935, war ein Schweizer Banker. Er verstarb am 27.08.2000 in Südfrankreich (Landau, 2000).

Der heutige Zweck der Gesellschaft ist Erwerb und Verwaltung von längerfristigen Beteiligungen an Gesellschaften, insbesondere an Finanzgesellschaften (Handelsregister GAM Holding AG, 2020).

4.2.2 Wirtschaftlicher Kontext

Bei einem Vergleich des Aktienkursverlaufs der GAM Holding AG mit dem für die Schweizer Finanzbranche repräsentativen Performance Index SWX ID Finance TR (C8000T) nimmt die Bewertung der GAM Aktie durch den Markt gegen Ende des Beobachtungszeitraums stark ab und steht damit im Kontrast zum positiven Trend der gesamten Schweizer Finanzbranche.

Abbildung 13: Vergleich GAM mit C8000T Index

Quelle: Swissquote, 2021

Eine Analyse des Marktkapitalisierungsverlaufs der GAM Holding zeigt, dass sie trotz einer nur geringen Fluktuation bei der Anzahl Aktien innerhalb von fünf Jahren circa 2,3 Milliarden an Marktwert verloren hat (siehe Abb. 14). Investoren bewerteten die Holding im Zeitverlauf somit klar negativ, was im Gegensatz zu dem vom Markt prognostizierten Unternehmenswachstum und -potenzial steht.

Abbildung 14: Marktkapitalisierung/Anzahl Aktien auf Jahresende GAM Holding AG

Quelle: eigene Darstellung, Daten Schlusskurse (SIX), Daten Anzahl Aktien (GAM Investment Management AG, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019)

Bei der Betrachtung der performancebezogenen Kennzahlen EBITDA und ROS weist auch die Entwicklung des operativen Geschäfts der GAM über den Beobachtungszeitraum einen klar negativen Trend auf, denn EBITDA sinkt über die beobachtete Zeitspanne beinahe um das Zehnfache. Das Geschäftsjahr 2019 kann hierbei als besonders gravierend bezeichnet werden, da das EBITDA allein im Jahr 2019 um CHF 100 Mio. sank. Bei der GAM Holding verringerte sich über die Dauer der Untersuchung die Umsatzrendite (ROS) in Höhe von 34.7 % in 2015 deutlich auf nur noch 8.62 % in 2019.

Abbildung 15: EBITDA/ROS GAM Holding AG

Quelle: eigene Darstellung, Daten (GAM Investment Management AG, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019)

Über den Beobachtungszeitraum fällt weiterhin eine stetige Reduktion der Mitarbeitendenzahl bei der GAM Holding AG auf. Bei einem Blick auf den Personalbestand in Form des FTE (Full Time Equivalent) verringern sich die Humanressourcen über 5 Jahre um 267. Die Restrukturierungsprogramme in den Jahren 2015 bis 2017 (GAM Investment Management AG, 2016, S. 131) und 2018 bis 2019 (GAM Investment Management AG, 2019, S. 126) erklären die überdurchschnittlichen Reduktionen der Human Resources in den genannten Jahren.

Abbildung 16: Personalbestand auf Jahresende GAM Holding AG

Quelle: eigene Darstellung, Daten (GAM Investment Management AG, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019)

4.2.3 Beteiligungsstruktur

Die Beteiligungsstruktur der GAM Holding AG setzte sich Ende 2019 wie folgt zusammen:

Abbildung 17: Beteiligungsstruktur GAM

Quelle: eigene Darstellung, (GAM Investment Management AG, 2019, S. 48), (Stand 31.12.2019)

Die grösste Einzelaktionärin ist die Silchester International Investors LLP Gesellschaft mit Sitz in London UK, welche per 31.12.2019 mit einem Anteil von 15.01 % an der GAM beteiligt ist. Die Beteiligung war über den Beobachtungszeitraum von 2015 bis 2019 konstant. Die anderen in der Abbildung aufgeführten Funds, Investmentgesellschaften und Privatpersonen waren im Beobachtungszeitraum nicht durch aktivistische Forderungen aufgefallen.

4.2.4 Untersuchung auf Muster – Indikatoren

Das Konzernergebnis war bis 2017 auf einem unauffälligen Niveau, worauf im Jahr 2018 ein erheblicher Verlust folgte. Die GAM Holding konnte diesen Verlust im Folgejahr wieder ausgleichen. Bis 2017 schüttete GAM eine konstante Dividende aus, worauf ab 2018 die Dividende ausgesetzt wurde.

Abbildung 18: Unternehmenskennzahlen GAM

Quelle: eigene Darstellung, Daten (SIX)

Auch wenn der Gewinn pro Aktie betrachtet wird, könnte das Jahr 2018 als katastrophales Geschäftsjahr gewertet werden. Beinahe der gesamte Konzernverlust des Jahres 2018 stammt jedoch nicht aus operativen Verlusten, sondern aus sogenannten «Impairment Charges» auf den bilanzierten Goodwill der GAM Holding AG (GAM Investment Management AG, 2018, S. 31).

Abbildung 19: Earnings per Share GAM Holding AG

Quelle: eigene Darstellung, Daten (GAM Investment Management AG, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019)

Abbildung 20: Aktienkursverlauf GAM 15 - 19

Quelle: eigene Darstellung, Daten ([SIX](#))

Der in Abb. 20 dargestellte negative Trend des Aktienkursverlaufs in den Jahren 2015 bis 2019 verdeutlicht sowohl die finanziellen als auch strukturellen Probleme der Gesellschaft. Der Schlusskurs am 05. Januar 2015 war CHF 18.15, wobei der Schlusskurs am 27. Dezember 2019 noch CHF 2.80 betrug. Dies entspricht einer Bruttoperformance (ohne Berücksichtigung der Dividende) von -84.57 %.

4.2.5 Zeitpunkt der Beteiligung und deren Umfang

Die GAM Holding stand im Beobachtungszeitraum vermehrt in der Öffentlichkeit, sowohl betreffend aktivistischer Investoren als auch aufgrund von diversen Skandalen und anderen Negativschlagzeilen (Ade, 2019).

Die Unternehmung GAM trat vor allem durch die Forderungen von Herrn Rudolf Bohli⁶, welcher sich mit seinem Investmentfonds RBR Capital Advisors (RBR) am 23. Februar 2017 am Unternehmen mit 3.28 % beteiligte und bereits am 28. Juni 2017 wieder veräusserte, in die öffentliche Wahrnehmung.

4.2.6 Vorgehen der aktivistischen Investoren

Die RBR gilt in der Branche als besonders aktivistisch und war schon in der Vergangenheit bei diversen Firmen diesbezüglich in Erscheinung getreten. Die Strategie erfolgt oft nach ähnlichem Ablauf und hat ihre Qualität in der tiefgründigen Analyse der Fundamentaldaten (Due Diligence) des zu attackierenden Unternehmens. Die ausgewählten Firmen weisen oft finanzielle- als auch strukturelle Probleme auf, welche RBR gekonnt aufgreift (Schenkel, 2017, Kälin, 2017).

⁶ Rudolf Eduard Bohli studierte an der ETH Elektroingenieurwesen und startete seine Karriere in der Finanzbranche. Er gründete 2003 seine eigene Finanzfirma «RBR Capital Advisors» (Büsser et al., 2015).

4.2.7 Forderungen und Aktivitäten

Die RBR Capital Advisors AG äusserte sich im Vorfeld gegenüber den anderen Aktionären, dass die Unternehmung aus ihrer Sicht Kosten einsparen müsse. Ebenfalls zeigten sie sich kritisch gegenüber dem angewendeten Vergütungssystem des Managements und forderten weitreichende Kostensenkungsmassnahmen. Um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, gründete RBR eigens dafür eine Webseite mit der Adresse «www.freegam.ch»⁷, auf welcher sie ihre Einschätzung und entsprechende Forderungen auflisteten (Schenkel, 2017).

Die RBR stellte an der ordentlichen GV im April 2017 mehrere Traktanden zur Abstimmung. Diese beinhalteten sowohl Forderungen im Bereich der Neubesetzung des Verwaltungsrates und dessen Präsidenten als auch die Wahl zwei neuer Mitglieder in den Vergütungsausschuss (de Gier, 2017, S. 5-6). Alle von der RBR geforderten Anträge wurden von der GV abgelehnt (GAM Investment Management AG, 2017).

Erfolgreich war die RBR dagegen indirekt, denn die Aktionäre verweigerten an der GV 2017 den Vergütungsbericht aus 2016 mit einer Quote von 54.24 %. Ebenfalls lehnten sie die variable Vergütungskomponente des Managements ab mit einer Quote von 64.83 % (GAM Investment Management AG, 2017).

Der aktivistische Investor Rudolf E. Bohli versuchte einige Zeit nach der GV, den Verwaltungsratspräsidenten Hugh Scott-Barrett von seinen Ideen zu überzeugen, musste aber einsehen, dass der Verwaltungsrat nach seiner Auffassung nicht die gleichen Ziele verfolgte. Aufgrund dieser Einschätzung hatte er zuerst einige Aktien an der Börse verkauft und die restlichen Wertpapiere über eine Blocktransaktion am Markt platziert und veräussert (Keller, 2017).

Das Aktienpaket mit einem Anteil von 4.73 Mio. Wertpapieren wurde am 28.06.2017 vorbörslich über die Credit Suisse zum Preis von CHF 13.15 je Aktie verkauft. Das Paket wies einen Wert von CHF 62.2 Millionen auf und entsprach einer dreiprozentigen Beteiligung am Unternehmen GAM. «Ich habe einen guten Gewinn gemacht und ich bin zufrieden», sagte Bohli auf Anfrage der Finanz und Wirtschaft (Keller, 2017). Wie er weiter ausführte, seien seine Veränderungsvorschläge nicht mehrheitsfähig gewesen, denn die anderen Investoren vertraten nicht seine Ansichten. Er respektiere dies und wolle seine Forderungen nicht erneut anbringen (Keller, 2017), (Abbildung 34: Presseagentur awp.ch).

⁷ Die Webseite «www.freegam.ch» wurde gelöscht (Stand April 2020).

4.2.8 Aktienkursentwicklung GAM – Investment RBR

Abbildung 21: Beteiligung RBR 13.02 - 28.06.17

Quelle: eigene Darstellung, Daten (SIX)

Im Gegensatz zum gesamten Beobachtungszeitraum ist der Abschnitt des Aktienkursverlaufes der GAM im Abschnitt des Einstieges bis zum Verkauf von RBR signifikant positiv. Die RBR beteiligte sich am Unternehmen am 23. Februar 2017, worauf der Aktienkurs bis zum Verkauf am 28.06.2017 markant angestiegen ist. Der Anstieg des Kurses lässt sich darauf zurückführen, dass RBR in der Öffentlichkeit die Probleme der Gesellschaft aufzeigte und Vorschläge einbrachte, wie sie eine Performancesteigerung realisieren könnte. Der Aktienkurs stieg in der Folge bis zur GV stetig, da die Investoren darauf setzten, dass RBR positive Impulse auf die Rendite und die Kostenstruktur von GAM erwirken könnte.

4.2.9 Wirkung

Es kann festgestellt werden, dass die RBR keinen Mehrwert für die Investoren generieren konnte, jedoch erzielte sie innert kurzer Zeit einen rund 30-prozentigen Bruttogewinn auf ihre Investition.

4.3 «Clariant International AG»

4.3.1 Hintergrund

Die Clariant AG mit Sitz in Muttenz BL ist durch ein Spin-off aus einer Chemiesparte der Sandoz im Jahre 1995 entstanden. Die Chemiebranche stand zur damaligen Zeit im Umbruch, worauf Sandoz und Ciba-Geigy 1996 zur heute bestehenden Novartis fusionierten (Bálint, 2011, S. 49ff). Die Unternehmung durchlief seit der Gründung diverse M&A-Prozesse und ist heute in der Chemieindustrie als Spezialistin für diverse chemische Produkte weltweit tätig.

4.3.2 Wirtschaftlicher Kontext

Die Clariant ist in die Schweizer Chemiewirtschaft eingebettet, welche durch den SWX SP Chemicals TR Performance Index abgebildet wird. Der Kursverlauf dieses Indexes zeigt im Vergleich mit jenem der CLN Aktie bis Mitte 2018 weitgehend kongruente Tendenzen. Ab Mitte 2018 entfernt sich der Kursverlauf der Clariant AG jedoch von jenem des SWX SP Chemicals TR.

Abbildung 22: Vergleich CLN mit C1300T Index

Quelle: Swissquote, 2021

Bei der Berechnung der Marktkapitalisierung der Clariant AG ist speziell anzumerken, dass die Aktienanzahl über den Untersuchungszeitraum konstant bleibt. Somit entfällt die Variable der Aktienanzahl für die Berechnung der Marktkapitalisierung, was den Schlusskurs auf Jahresende zur alleinigen Variablen macht. Über fünf Jahre konnte die Clariant AG ihre Marktkapitalisierung um 13.6 % steigern, wobei zu beachten ist, dass der Verlauf dieser Steigerung für eine konstante Aktienanzahl als sehr volatil bezeichnet werden kann. Insgesamt schwankt die

Marktkapitalisierung über den gesamten Beobachtungszeitraum um rund CHF 1.3377 Milliarden.

Abbildung 23: Marktkapitalisierung/Anzahl auf Jahresende Aktien Clariant AG

Quelle: eigene Darstellung, Daten Schlusskurse (SIX), Daten Anzahl Aktien (Clariant AG, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Bezüglich der wertschöpfungsbezogenen Kennzahlen EBITDA und ROS steht die Clariant AG über den Untersuchungszeitraum gut da, denn das EBITDA wies in vier von fünf Jahren ein erhebliches Wachstum auf und auch der ROS blieb über den Beobachtungszeitraum äusserst konstant. Erst im Jahr 2019 veränderten sich beide sehr deutlich negativ.

Abbildung 24: EBITDA/ROS Clariant AG

Quelle: eigene Darstellung, Daten (Clariant AG, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Hinsichtlich des Personalbestandes zeigt die Clariant über den Untersuchungszeitraum eine grössere Volatilität. Dies kann zum Teil auf das Geschäftsmodell der Clariant zurückgeführt werden, als dessen Folge Sondereffekte oder nicht fortgeführte Aktivitäten bilanziert wurden (Clariant AG, 2019, S. 128) und Friktionen im Personalbestand erklären.

Abbildung 25: Personalbestand auf Jahresende Clariant

Quelle: eigene Darstellung, Daten (Clariant AG, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

4.3.3 Beteiligungsstruktur

Die Beteiligungsstruktur der Clariant International AG setzt sich zum Ende des Geschäftsjahrs 2019 wie folgt zusammen:

Abbildung 26: Beteiligungsstruktur Clariant

Quelle: eigene Darstellung, (Clariant AG, 2019, S. 45), (Stand 31.12.2019)

Grösster Einzelaktionär von Clariant ist mit einer Beteiligung von 25.77 %⁸ die Unternehmung Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). Die saudi-arabische SABIC gehört wiederum zu 70 % der Saudi Aramco.

4.3.4 Untersuchung auf Muster – Indikatoren

Abbildung 27: Unternehmenskennzahlen Clariant

Quelle: eigene Darstellung, Daten (SIX)

Der Gewinn pro Aktie entwickelte sich dagegen aufgrund des massiven Einbruchs des Konzernergebnisses 2019 ins Negative. So hatte der Eigenkapitalgeber im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 einen Gewinnrückgang pro Aktie von -97 % zu verzeichnen.

Abbildung 28: Earnings per Share Clariant AG

Quelle: eigene Darstellung, Daten (Clariant AG, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Der Kursverlauf der Clariant-Aktie weist über den Beobachtungszeitraum einen positiven Trend auf. Am 5. Januar 2015 ging der Titel mit einem Schlusskurs von CHF 16.29 aus dem Handel. Rund fünf Jahre später war der Schlusskurs am 30. Dezember 2019 bei CHF 21.60. Dies entspricht einer Bruttorendite von 32.60 % (ohne Berücksichtigung der Dividende).

⁸ Die Beteiligung wurde 2020 weiter ausgebaut auf 31.5 % (Feldges, 2020).

Abbildung 29: Aktienkursverlauf Clariant 15-19

Quelle: eigene Darstellung, Daten (SIX)

4.3.5 Zeitpunkt der Beteiligung und deren Umfang

Mitte 2017 war Clariant bestrebt, durch eine M&A-Transaktion mit dem US-Mitbewerber «Huntsman» zu fusionieren und so, nach Meinung des damaligen CEO Hariolf Kottmann, dem Konzern mehr Gewicht in der Branche zu verschaffen, da die Chemieindustrie in dieser Zeit eine starke Konsolidierung durchlief. Diese Fusion war in Investorenkreisen umstritten und rief zwei indirekte Aktionäre auf den Plan. Die beiden US-Investoren David S. Winter und David J. Millstone, welche durch die Investmentgesellschaft 40 North an der Clariant beteiligt waren, schlossen sich mit dem Investor Keith A. Meister⁹ zusammen und traten nachfolgend als Aktionärsgruppe mit dem Namen White Tale in Erscheinung (Feldges, 2018).

White Tale erwarb am 27. Juli 2017 ein Aktienpaket von 7.2 % an Clariant, welches die Investmentgesellschaft innert weniger Wochen bis auf 24.99 % ausbaute. Am 25. Januar 2018 gab White Tale überraschend bekannt, dass sie das Aktienpaket an SABIC veräusserten und sich bei Clariant komplett zurückzögen (Feldges, 2018) (Miller & Shamseddine, 2018).

4.3.6 Vorgehen der aktivistischen Investoren

Nach dem Einstieg bei Clariant war die Kommunikation zwischen der Geschäftsleitungsebene und den drei Verantwortlichen von White Tale zunächst freundlich und konstruktiv. Als sich dann die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien intensivierten und White Tale sich immer stärker mittels Initiativen an und ausserhalb von Generalversammlungen engagierte, verliefen jedoch jegliche Gespräche zwischen den Managern von Clariant und den Verantwortlichen von White Tale erfolglos (Feldges, 2018).

⁹ Keith A. Meister gilt in der Branche als gewiefter aktivistischer Investor und hat sein Handwerk bei der Investmentlegende Carl Icahn erlernt. Er verwaltet den Investmentfonds Corvex Management LP (Chasan, 2010).

4.3.7 Forderungen und Aktivitäten

Am 18. September 2017 veröffentlichte White Tale einen offenen Brief¹⁰, welcher an die oberste Geschäftsleitungsebene von Clariant adressiert war. White Tale bekräftigte die negative Haltung gegenüber der angestrebten Fusion mit dem US-Konzern Huntsman und argumentierte, dass diese Transaktion keinen nennenswerten Zugewinn im Sinne des Shareholder-Value generieren werde. Ebenfalls widerspreche diese angestrebte Fusion den langfristigen strategischen Zielen der Unternehmung und verwässere die Marge, welche über die letzten Jahre mühsam gesteigert werden konnte. Clariant sei auf hochwertige Produkte spezialisiert und die beiden Produkte-Portfolios würden sich nicht ergänzen, da Huntsman ihr Portfolio eher auf Quantität und nicht auf Qualität ausrichte. Aus Sicht von White Tale liessen sich durch eine Restrukturierung Ausgaben einsparen und so die erhofften Synergieeffekte aus der Transaktion egalalisieren. Dies würde für die Clariant-Aktionäre den höheren Shareholder-Value erzielen. White Tale forderte die oberste Geschäftsleitungsebene auf, die Strategie nochmals zu überdenken und Alternativen zu dieser Fusion aufzuzeigen. Ohne diese Alternativen sähen sie sich gezwungen, die Fusion abzulehnen¹¹. White Tale offerierte Clariant zudem, mehr Verantwortung zu übernehmen und sich Sitze im Verwaltungsrat vorstellen zu können (Millstone, Winter & Meister, 2017).

Am 27. Oktober 2017 gab die Clariant via einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt, dass sie und der Huntsman Konzern die einvernehmlich geplante Fusion beenden würden. Alle Verwaltungsräte beider Gesellschaften hätten diesen Entscheid einstimmig genehmigt (Clariant AG, 2017b).

Nach diesem Erfolg für White Tale kühlte sich die Beziehung zwischen den Parteien auch deshalb ab, weil White Tale den Verkauf einer Sparte (Plastics & Coatings P&C) des Unternehmens forderte und die strategische Ausrichtung kritisierte. Ausserdem forderte die Investmentgesellschaft drei Sitze im Verwaltungsrat und drohte mit einer Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung. Die Geschäftsleitung signalisierte konstruktive Kooperation, ging aber kaum auf die Forderungen ein (Braun, 2017a). White Tale wiederum kündigte an, ihre Forderungen an der ordentlichen GV im März 2018 aufs Traktandum zu bringen, so dass alle Aktionäre darüber abstimmen könnten (Braun, 2017b). In einem Interview gegenüber

¹⁰ Der offene Brief von White Tale kann unter [diesem Link](#) abgerufen werden.

¹¹ Für die M&A-Transaktion brachte es mindestens zwei Drittel der an der Generalversammlung vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit des von ihnen vertretenen Aktiennennwerts (Fusionsgesetz, Art. 18, Abs. 1 lit. a).

der FuW gab sich White Tale zuversichtlich und betonte, bei ihrem Investment an Clariant langfristige Ziele zu verfolgen (Braun & Dittli, 2017).

Am 25. Januar 2018 gab White Tale bekannt, dass sie ihre Aktienbeteiligungen an SABIC veräussert und sich komplett aus der Sache zurückgezogen hätte. Abgewickelt wurde der Deal über die beiden Grossbanken HSBC und Credit Suisse (Miller & Shamseddine, 2018).

4.3.8 Aktienkursentwicklung Clariant – Investment White Tale

Abbildung 30: Beteiligung White Tale

Quelle: eigene Darstellung, Daten (SIX)

Das Investment der White-Tale-Gruppe muss für die Forschungsfrage gesondert ausgewertet werden. Da über die Kauf- und Verkaufspreise keine detaillierten Informationen vorliegen, kann die Bruttorendite nur aufgrund der Börsenkurse geschätzt werden. Diese Rendite liegt bei ca. 26 % unter der Annahme bei Kauf am 26.07.2017 zum Schlusskurs und Verkauf zum Schlusskurs 24.01.2018. Es war aber mit grosser Wahrscheinlichkeit ein OTC-Deal, daher ist keine fundierte und korrekte Aussage über die erzielte Rendite möglich.

4.3.9 Wirkung

Bezogen auf die dritte Forschungsfrage konnten die aktivistischen Investoren keinen Mehrwert für alle Investoren schaffen, jedoch konnten sie auf ihr Investment eine Bruttorendite von geschätzten 26 % erzielen.

5 Schlussfolgerungen

In diesem Abschnitt werden aus den zuvor detaillierten empirischen Erkenntnissen der drei Fallstudien Schlussfolgerungen zu den Aktivitätsfeldern, Interessen und Verhaltensweisen aktivistischer Investoren abgeleitet.

5.1 Konklusion Aktivitätsfelder

Abbildung 31: Erste Forschungsfrage: Forderungen im Beobachtungszeitraum

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aktivistische Investoren in sechs verschiedenen Tätigkeitsbereichen Forderungen stellten. In der Analyse der Einflussnahme aktivistischer Investoren lassen sich einige Similaritäten beobachten. Das beliebteste Aktivitätsfeld der aktiven Kapitaleigner war die Struktur der Unternehmensführung, dicht gefolgt von der Managementvergütung, wobei in der Struktur der Unternehmensführung der einzige Zensus in Sachen aktivistischer Aktivität zu bestehen schien. Die Forderungen wurden stets mit Hilfe von verschiedenen Medien zum Besten gegeben. Beliebtestes Medium war die Generalversammlung, nennenswert sind jedoch auch Internetseiten und öffentliche Briefe an die Geschäftsleitung.

Nach Beobachtung der Tätigkeitsfelder der aktivistischen Investoren lässt sich anmerken, dass sich die Forderungen ausschliesslich auf Aktivitäten beschränken, welche die Unternehmensführung betreffen. Einflussnahme auf konkrete Sachverhalte wie M&A-Anliegen war bei den analysierten Cases nur in einem Fall zu beobachten. Aktivistische Anleger versuchen im untersuchten Rahmen also Einfluss auf die Unternehmensführung zu gewinnen, um so das Unternehmen aus verschiedenen Positionen, seien es Sitze im Verwaltungsrat oder Auswechslungen des Managements, nachhaltig mitbeeinflussen zu können. Der dadurch gewonnene Steuerungseinfluss wird dann genutzt, um das Wachstum des Unternehmens und dessen Medienpräsenz zu adaptieren und so zum gewünschten kurz-/langfristigen Aktienkursverlauf zu gelangen. Wie der Fall Meyer Burger zeigt, wird dieses Ziel nicht immer erreicht.

5.3 Asymmetrie der Interessen

Die meisten Investmentgesellschaften halten Ausschau nach angeschlagenen Unternehmen oder solchen, die der Markt ihrer Meinung nach nicht korrekt bewertet. Somit liegt grundsätzlich eine Art «Arbitrageschäft» vor, zumal der Marktpreis des betrachteten Unternehmens regelmässig nicht dem von Investmentgesellschaften ermittelten Unternehmenswert entspricht. Diese Differenz versuchen Investmentgesellschaften für sich gewinnbringend zu nutzen – je nach Strategie mit lang- oder kurzfristigen Absichten.

Abbildung 32: Beziehungen der Prinzipal-Agent-Theorie

5.4 Auswertung auf Muster und Vergleich

Bezogen auf die zweite Forschungsfrage hat die Fallstudie aufgezeigt, dass die aktivistischen Investoren verschiedene Strategien, Vorgehen und Interessen verfolgen, welche auf den ersten Blick nicht immer ersichtlich sind. Durch die gezielte Analyse konnte ein Muster festgestellt werden, welches die Vorgehensweise der beobachteten aktivistischen Investoren festmacht:

Abbildung 33: Muster der aktivistischen Investoren

Der in Abbildung 33 beschriebene Prozess zieht sich geradlinig durch alle drei Cases. Fundament einer aktivistischen Investition bildet jeweils eine durch eine Due Diligence begründete

leichte oder auch schwerwiegende unternehmerische Schieflage. Diese ermöglicht teils eine Investition zu einem tieferen Kurs, andererseits ist durch die daraus folgende erhöhte Medienrepräsentation und den im Unternehmen stattfindenden Problem-Solving-Prozess eine erhöhte Durchschlagskraft aktivistischer Aktivität zu beobachten. Forderungen, welche an Generalversammlung oder in öffentlicher Form gestellt werden, fallen also schwerer ins Gewicht. Wird den gestellten Forderungen in allen oder einzelnen Belangen nachgekommen und erfährt das Unternehmen beziehungsweise dessen Aktienkurs infolgedessen einen Aufschwung, so wird das Aktienpaket entweder veräussert oder die aktivistische Aktivität fortgesetzt, bis das erwünschte Resultat erzielt ist.

Sentis verfolgt eine langfristige Investition. Ob sich dessen aktivistische Intervention positiv auf das Geschäft und den Aktienkursverlauf der Meyer Burger Technology AG auswirken wird, kann erst in einigen Jahren aus einer Retroperspektive abschliessend ermittelt werden. Die Motive für die Beteiligung der *Sentis* an Meyer Burger bleiben weitgehend unklar. Ein mögliches Interessensfeld könnte zum Beispiel der Zugang zu Schlüsseltechnologien sein, es kann sich aber auch schlicht um eine Beteiligung handeln, welche von *Sentis* langfristig als äusserst lukrativ eingeschätzt wird.

RBR verfolgte kurzfristige Ziele. Es kann nicht abschliessend gesagt werden, ob dies nur den Umständen geschuldet oder diese kurzfristige Strategie von Anfang an geplant war.

White Tale verfolgte einen Mix zwischen lang- und kurzfristigen Zielen. Im Gegensatz zu *GAM* waren die aktivistischen Investoren schon länger an *Clariant* beteiligt. Die Interessen dieser Investoren waren asymmetrisch mit den Interessen des Verwaltungsrates und des Managements. Die drohende Fusion schien den Verantwortlichen von *Clariant* sinnvoll, jedoch fanden diese Absichten nicht ausreichend Unterstützung aus einem genug breiten Aktionärsfeld, sodass es zu einer öffentlichen Auseinandersetzung gekommen ist.

5.5 Konklusion «Meyer Burger»

Durch die Bilanzsanierung und den Einstieg der *Sentis* Investmentgesellschaft im Jahre 2016 trat ein aktivistischer Aktionär in den Vordergrund, welcher über mehrere Jahre versucht hat, seine Interessen und Forderungen durchzusetzen. Dies gelang *Sentis* erst mit der GV im Mai 2019 und kulminierte mit der Medienmittelung vom 12. März 2020. Gemessen am eingesetzten Kapital fuhr *Sentis* über den Beobachtungszeitraum ein Verlustgeschäft ein, welches sich 2020 durch die Corona-Krise noch verschärft hat.

Die Meyer Burger Technology AG hatte während der Beteiligung von *Sentis* durchaus mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Wichtige Unternehmenskennzahlen wie das EBITDA

sackten vor allem gegen Ende des Beobachtungszeitraums in den Keller, was Verluste und Restrukturierungen zur Folge hatte. Auch der Aktienkurs divergierte infolgedessen immer stärker vom branchenspezifischen Index.

Es zeigt sich aus der Sicht von aktivistischen Aktionären, dass mit beharrlichem Engagement und Durchhaltewillen durchaus Erfolge erzielt werden können. Wie erfolgreich dies aus finanzieller Sicht sein wird, werden im Falle Meyer Burger die kommenden Jahre zeigen müssen. Bis zum heutigen Zeitpunkt (Stand Januar 2021) verzeichnete Sentis ein klares Verlustgeschäft. Werden die erheblichen Aufwendungen seitens Sentis hinzugerechnet, so kann das Investment bis zum heutigen Stand durchaus als Fehlinvestition betitelt werden. Über die genauen Investitionsgründe kann nur spekuliert werden.

Bezüglich der dritten Forschungsfrage kann also festgehalten werden, dass für die Aktionäre der Meyer Burger AG durch die Aktivität von Sentis kein monetär messbarer Mehrwert erwirtschaftet werden konnte. Ob sich dies in Zukunft noch ändert, wird sich zeigen.

5.6 Konklusion Case GAM

Die GAM Holding befand sich im Beobachtungszeitraum in einer wirtschaftlichen Schieflage. Das EBITDA nahm jährlich stark ab, während Finanzverbindlichkeiten aufgestockt wurden. Dies erklärt, dass GAM im kompletten Beobachtungszeitraum massiv an Unternehmenswert verloren hat. Diese unter anderem auch strukturellen Probleme wurden durch die Due Diligence der RBR erfasst, welche später die Grundlage der Investition begründen sollte.

Die an Generalversammlungen preisgegebenen Ansichten und Forderungen an die verantwortlichen Personen bei der GAM waren durchaus berechtigt und hatten im Bezug zur GV 2017 auch Gewicht (Büsser, 2017). Wie weit diese Berechtigung reicht, ist nicht Bestandteil der Forschungsfrage und daher wird dies nicht näher untersucht.

Ironische Tatsache ist, dass die RBR Investmentgesellschaft es innert kurzer Zeit geschafft hat, eine Bruttorendite von rund 30 % auf ihr Investment zu erzielen, mit einer Gesellschaft als Asset, welche selbst als Investmentgesellschaft tätig ist.

Die RBR hat ihre Due Diligence für sich gewinnbringend genutzt. Ob sie an einem wirklich langfristigen Investment interessiert war, kann aus wissenschaftlicher Sicht nicht genau evaluiert werden, da es hierfür keine Evidenz gibt. Im Vergleich zu Sentis operierte Bohli strategisch geschickt, zielte aber durch seine Vorgehensweise eher auf kurzfristige Kursgewinne ab.

Bezogen auf die dritte Forschungsfrage konnte die erhöhte Aktivität von Kapitaleignern auch in diesem Fall keinen langfristigen Mehrwert für die Eigentümerschaft erwirken.

5.7 Konklusion Case Clariant

Bei der Analyse unternehmerischer Kennwerte fällt die Clariant AG über den Untersuchungszeitraum aus dem bisher beobachteten Schema. Bis auf das Jahr 2019 ist der Clariant AG keine wirtschaftliche Pattsituation nachzuweisen. Die Firma erzielt Jahr für Jahr ein höheres EBITDA und weist eine erstaunlich konstante ROS auf. Anzumerken ist an dieser Stelle jedoch, dass sich die Aktie der Clariant trotz gleichbleibender Aktienzahl über den beobachteten Zeitraum sehr volatil verhält. Auch die zufriedenstellenden Geschäftszahlen wirken täuschend. Trotz einem positiven Verlauf in den ersten betrachteten Jahren, kann der Verlauf des Konzernergebnisses nicht als wachstumsorientiert, sondern eher als stagnierend bezeichnet werden.

Die Aktivitäten von White Tale weisen diverse Parallelen zum Fall GAM auf, jedoch waren die aktivistischen Investoren schon bereits vor dem Zusammenschluss zu White Tale an Clariant beteiligt. Auslöser aktivistischen Einschreitens war im Fall Clariant weniger eine vorherrschende prekäre wirtschaftliche Lage, sondern mehr die drohende Fusion mit dem Huntsman Konzern. Was schlussendlich den Verkauf des Aktienpaketes durch White Tale ausgelöst hat, ist nicht abschliessend ermittelbar. Im Raum steht die Möglichkeit eines zunehmend grösseren und schlussendlich zu grossen Zielkonfliktes zwischen Investoren und Geschäftsleitung oder diejenige eines guten Angebots auf das Aktienpaket, immerhin hätte eine Rendite von ca. 26 % erzielt werden können.

Zur dritten Forschungsfrage kann nicht abschliessend ermittelt werden, ob ein anhaltender Mehrwert für die Eigenkapitalgeber erzielt werden konnte. Die Auswirkung der Verhinderung der Fusion ist unklar, sie hätte sich positiv wie auch negativ auf die Unternehmung auswirken können. Bezüglich des Aktienkurses über fünf Jahre konnte kein nennenswerter, ausschliesslich durch Aktionärsaktivismus begründeter Zuwachs verzeichnet werden.

6 Fazit

Eine Unternehmung muss jederzeit mit aktivistischen Investoren rechnen, da sowohl private als auch institutionelle Investoren in Abhängigkeit vom Umfang ihrer Beteiligung die strategische und operative Führung des Unternehmens mitgestalten möchten. Besonders betroffen sind solche Unternehmen, die als sogenannte «Underperformer» lediglich eine stagnierende oder sogar rückläufige Performance aufweisen. Können die Aktivisten anhand ihrer Äusserungen und Forderungen bei solchen Unternehmen eine Sperrminorität bilden, haben sie einen erheblichen Einfluss auf die Führungsebene und deren Beschlüsse.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung börsenkotierter Unternehmen sind demnach gut beraten, wenn sie sich um einen kontinuierlichen konstruktiven Dialog mit allen Investoren bemühen und deren Anliegen und Forderungen hinreichend beachten. Wird dieser Umstand nicht genügend berücksichtigt, besteht das Risiko einer öffentlichen Austragung des Konfliktes, wobei der Unternehmung in einem solchen Fall auch ein erhebliches Reputationsrisiko droht.

Gerade weil der Finanzplatz Schweiz als Ort der Verwaltung ausländischer Vermögen nach wie vor als weltweit führend gilt, sollte neben der Beachtung der direkt Beteiligten auch ein Interesse der übrigen Finanzmarktakteure an einer auf die positiven Wirkungen des Aktionärsaktivismus abzielenden Regulierung bestehen.

7 Anhang

7.1 Quellenverzeichnis

- Ade, V. (2019). GAM hat ein Neugeldproblem. Retrieved April 28, 2020, from <https://www.fuw.ch/article/weitere-abfluesse-bei-gam/>
- Adhoc Mitteilung Meyer Burger 12.3.20. (2020). Retrieved April 6, 2020, from <https://www.meyerburger.com/de/unternehmen/medien-center/news/meyer-burger-jahresergebnis-2019-strategie-aenderungen-im-fuehrungsteam/>
- Bálint, A. (2011). *Clariant clareant*. Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH.
- Bassen, A., & Zöllner, C. (2009). Erhöht gute Corporate Governance den Unternehmenswert? In *Wagenhofer, Alfred (Hrsg.): Controlling und Corporate Governance-Anforderungen*, S. 43-58.
- Boeckli, P. (2014). Corporate Governance: Erfolg und Versagen einer Leitidee. *Schweizer Treuhänder, Hf. 4*, S. 349-357.
- Braun, C. (2017a, November 24). Clariant will keine Hand reichen. *Tamedia Finanz Und Wirtschaft AG*, p. Unternehmen / Industrie. Retrieved from <https://www.fuw.ch/article/clariant-ueberprueft-strategie-2/>
- Braun, C. (2017b, November 28). White Tale lässt Clariant-Aktionäre entscheiden. *Tamedia Finanz Und Wirtschaft AG*, p. Unternehmen / Industrie. Retrieved from <https://www.fuw.ch/article/white-tale-enttaeuscht-von-clariant/>
- Braun, C., & Dittli, M. (2017, October 6). White Tale: «Wir wollen Clariant langfristig entwickeln». *Tamedia Finanz Und Wirtschaft AG*. Retrieved from <https://www.fuw.ch/article/wir-wollen-clariant-langfristig-entwickeln/>
- Burkhalter, L. (2019, August 7). Meyer Burger: Die Opposition wächst. *Ringier Axel Springer Schweiz AG*. Retrieved from <https://www.cash.ch/news/top-news/solarzulieferer-meyer-burger-die-opposition-waechst-1378018>
- Büsser, H. (2017, March 29). Investor Bohli sägt an den Stühlen der GAM-Chefs. *BILANZ*, p. Unternehmen. Retrieved from <https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/investor-bohli-sagt-den-stuehlen-der-gam-chefs>
- Büsser, H., de Pablo, O., & Zurita, J. (2015). Auf der Jagd nach Substanzunternehmen. *BILANZ*, 4(Invest), 70–74. Retrieved from http://www.private.ch/media/docs/medienpreis/2015/print/Buesser_2015.pdf
- Chasan, E. (2010, July 10). Icahn's right-hand man Keith Meister to leave. *Thomson Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/icahn-meister/update-1-icahns-right-hand-man-keith-meister-to-leave-idUSN0410168120100804>
- Clariant AG. (2015). *Geschäftsbericht 2015*. Von <https://www.clariant.com/de/Investors/Services/Download-Center> abgerufen
- Clariant AG. (2016). *Integrierter Bericht 2016*. Von <https://www.clariant.com/de/Investors/Services/Download-Center> abgerufen
- Clariant AG. (2017a). *Integrierter Bericht 2017*. Von <https://www.clariant.com/de/Investors/Services/Download-Center> abgerufen
- Clariant AG. (2017b). *Clariant und Huntsman beenden einvernehmlich geplante Fusion unter Gleichen (Ad-hoc)*. Retrieved July 9, 2020, from <https://www.clariant.com/de/Corporate/News/2017/10/Clariant-and-Huntsman-jointly-decided-to-abandon-planned-Merger-of-Equals>
- Clariant AG. (2018). *Integrierter Bericht 2018*. Von <https://www.clariant.com/de/Investors/Services/Download-Center> abgerufen
- Clariant AG. (2019). *Integrierter Bericht 2019*. Von <https://www.clariant.com/de/Investors/Services/Download-Center> abgerufen
- de Gier, J. (2017). Traktandenliste GV 2017 GAM. Retrieved April 28, 2020, from <https://www.gam.com/media/2039047/gv-einladung-inkl-begleitbrief.pdf>
- Durisch, A. (2019a). Mit seiner Rücktrittsdrohung verletzt der CEO von Meyer Burger die Sorgfalts-

- und Treuepflichten. Retrieved April 7, 2020, from https://www.changemeyerburger.ch/wp-content/uploads/2019/10/20191028_MM-Rechtsgutachten-Kunz_DE.pdf
- Durisch, A. (2019b, March 25). Change Meyer Burger - Sentis Capital lanciert Website. *Sentis Capital PCC*. Retrieved from <http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=OSXJTOHRUI>
- Dynamicsgroup.ch. (2020). Retrieved April 14, 2020, from https://www.dynamicsgroup.ch/de/team.html#/andreas_durisch
- Eberle, R., & Heller, B. (2020). Aktivistische investoren als neue Herausforderung für den Verwaltungsrat, Interview mit Barbara Heller, Geschäftsführerin SWIPRA Services. In: *Board Leadership News*, 03.
- Feldges, D. (2018, December 18). Clariant erlebt im Kampf gegen Aktivisten bange Momente. *NZZ*. Retrieved from <https://www.nzz.ch/wirtschaft/clariant-investoren-und-management-im-konflikt-id.1445669>
- Feldges, D. (2020, June 18). Der Chemiekonzern Clariant ist zum Spielball fremder Mächte geworden. *NZZ*. Retrieved from <https://www.nzz.ch/wirtschaft/chemiekonzern-clariant-ist-zum-spielball-fremder-maechte-geworden-id.1561356>
- Gallarotti, E. (2018, October 23). Bei GAM ist seit Jahren der Wurm drin. *NZZ*, p. Wirtschaft. Retrieved from <https://www.nzz.ch/wirtschaft/bei-gam-ist-seit-jahren-der-wurm-drin-id.1429763>
- GAM Investment Management AG. (2015). *Annual 2015 Report*. Von https://www.gam.com/-/media/content/results/fy-2015/2015_fy_report.pdf abgerufen
- GAM Investment Management AG. (2016). *Annual 2016 Report*. Von https://www.gam.com/-/media/content/results/fy-2016/update2020/2016_fy_report_update.pdf abgerufen
- GAM Investment Management AG. (2017). *Abstimmungsprotokoll GV 2017 GAM*. Von <https://www.gam.com/media/2113576/abstimmungsprotokoll-ordentliche-gv-der-gam-holding-ag-vom-27-april-2017.pdf> abgerufen
- GAM Investment Management AG. (2017). *Annual 2017 Report*. Von https://www.gam.com/-/media/content/results/fy-2017/update2020/2017_ar_gam_annual-report_update.pdf abgerufen
- GAM Investment Management AG. (2018). *Annual 2018 Report*. Von https://www.gam.com/-/media/content/results/fy-2018/update2020/2018_ar_gam_annual-report_pdf_update.pdf abgerufen
- GAM Investment Management AG. (2019). *Annual 2019 Report*. Von https://www.gam.com/-/media/content/results/fy-2019/annual-report_2019_webpdf.pdf abgerufen
- Geschäftsbericht GAM 2019*. (2020). Zürich. Retrieved from https://www.gam.com/-/media/content/results/fy-2019/annual-report_2019_webpdf.pdf?la=de&hash=E2B3E5470734389F750D74E0E598E8FDDDD6728F4
- Geschäftsbericht Meyer Burger 2019*. (2020). Gwatt. Retrieved from https://www.meyerburger.com/fileadmin/user_upload/investor_relations/01_Geschaeftsberichte/aktuell/de/2019_Berichterstattung.pdf
- Hackethal, A., & Meyer, S. (2011). Comment on «Intra-Industry Effects of Shareholder Activism in Germany – Is there a difference between Hedge Funds and Private Equity Investments?». *Schmalenbach Business Review (SBR)*, 63, 186–188. Retrieved from <https://link.springer.com/article/10.1007/BF03396817>
- Handelsregister GAM Holding AG. (2020). Zürich: Handelsregister des Kantons Zürich. Retrieved from <https://zh.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-107.908.786#>
- Integrierter Bericht 2019. (2020). Retrieved July 10, 2020, from http://reports.clariant.com/2019/integrated-report/servicepages/downloads/files/clariant_integrierter_bericht_2019_de.pdf
- Jensen, M., & Meckling, W. (October 1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, V. 3(No. 4), S. 305-360. doi:<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Jostarndt, P., Wolf, R., & Degen, D. (2020). *Aktivistische Investoren - Widerstand zwecklos? Wie Unternehmen von aktivistischen investoren profitieren können*. Boston Consulting Group.

- Abgerufen am Februar 2020 von <https://media-publications.bcg.com/BCG-Aktivistische-Investoren-Report-2020.pdf>
- Kälin, A. (2017, March 8). Rudolf Bohli: Wieder an der Front. *Tamedia Finanz Und Wirtschaft AG*, p. Unternehmen Schweiz. Retrieved from <https://www.fuw.ch/article/rudolf-bohli-wieder-an-der-front/>
- Keller, R. (2017). Bohli steigt bei GAM aus. Retrieved April 24, 2020, from <https://www.fuw.ch/article/bohli-steigt-bei-gam-aus/>
- Kondrashev, P. (2020). Retrieved April 7, 2020, from <https://www.forbes.com/profile/pyotr-kondrashev/#2c25a9c3df65>
- Koppell, J. G. S. (2011). Shareholder Advocacy and the Development of the Corporation: The Timeless Dilemmas of an Age-old Solution. In *Origins of Shareholder Advocacy* (pp. 1–26). New York: Palgrave Macmillan. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230116665_1
- Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6th ed.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Landau, D. (2000, September 20). Gilbert de Botton. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/news/2000/sep/20/guardianobituaries1>
- Lewis, P. (2000, August 30). Gilbert de Botton, 65, Money Manager for Rich, Dies. *The New York Times*, p. Section B, Page 9. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2000/08/30/business/gilbert-de-botton-65-money-manager-for-rich-dies.html>
- Meyer Burger Technology AG. (2015). *Berichterstattung Geschäftsjahr 2015*. Von https://www.meyerburger.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Geschaeftsberichte/2015_Berichterstattung.pdf abgerufen
- Meyer Burger Technology AG. (2016). *Berichterstattung Geschäftsjahr 2016*. Von https://www.meyerburger.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Geschaeftsberichte/2016_Berichterstattung.pdf abgerufen
- Meyer Burger Technology AG. (2017). *Berichterstattung Geschäftsjahr 2017*. Von https://www.meyerburger.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Geschaeftsberichte/2017_Berichterstattung.pdf abgerufen
- Meyer Burger Technology AG. (2018). *Berichterstattung Geschäftsjahr 2018*. Von https://www.meyerburger.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Geschaeftsberichte/2018_Berichterstattung.pdf abgerufen
- Meyer Burger Technology AG. (2019). *Report to fiscal year 2019*. Von https://www.meyerburger.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Geschaeftsberichte/2019_Berichterstattung.pdf abgerufen
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). London: SAGE Publication Inc.
- Miller, J. (2019). 1-Russian investor ups pressure on Swiss solar firm Meyer Burger. Retrieved April 14, 2020, from <https://www.reuters.com/article/meyer-burger-investor/update-1-russian-investor-ups-pressure-on-swiss-solar-firm-meyer-burger-idUSL8N21C17T>
- Miller, J., & Shamseddine, R. (2018, January 25). Saudi's SABIC buys quarter of Clariant as activists cash in. *Thomson Reuters*, p. Deals. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-clariant-m-a-sabic/saudis-sabic-buys-quarter-of-clariant-as-activists-cash-in-idUSKBN1FE0LG>
- Millstone, D. J., Winter, D. S., & Meister, K. A. (2017). White Tale: Open letter to the BoD of Clariant. Retrieved July 10, 2020, from <https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/white-tale-open-letter-the-bod-clariant/?newsID=1027445>
- Müller, F. (2017). Protokoll der Generalversammlung 2017, Meyer Burger. Retrieved April 10, 2020, from https://www.meyerburger.com/user_upload/dashboard_event_bundle/4fe3e1af6581354afa32f342fb0dcd318bd2bcc7.pdf
- Müller, F. (2018). Protokoll der Generalversammlung 2018, Meyer Burger. Retrieved from https://www.meyerburger.com/user_upload/dashboard_event_bundle/a3024cd391f9de8d496c82

616695181c83162c74.pdf

- Mustaghni, B. (2012). *Einfluss von Corporate Governance auf den Erfolg von Unternehmen: eine Untersuchung börsennotierter Unternehmen in Deutschland*. Frankfurt a. M. (Peter Lang). doi:<https://doi.org/10.3726/978-3-653-01525-6>
- Nicolai, A., & Thomas, T.W. (2004). Investoren-Aktivismus. *WiSt-Wirtschaftswissenschaftliches Studium*, Jg. 33(H. 1), S. 20-24.
- Ponomareva, Y. (2018). Shareholder Activism Is On The Rise: Caution Required. Retrieved April 8, 2020, from <https://www.forbes.com/sites/esade/2018/12/10/shareholder-activism-is-on-the-rise-caution-required/#380030034844>
- Schenkel, R. (2017, October 19). RUDOLF BOHLI: Der Unruhestifter. *St.Galler Tagblatt*, p. Wirtschaft. Retrieved from <https://www.tagblatt.ch/wirtschaft/rudolf-bohli-der-unruhestifter-ld.927462>
- Schmalenbach, E. (1950). *Die Aktiengesellschaft* (7th Editio). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schöni, O. (2019). Protokoll der ao. Generalversammlung 2019, Meyer Burger. Retrieved April 16, 2020, from https://www.meyerburger.com/fileadmin/user_upload/investor_relations/09_GV/2019_aogv/Protokoll-aoGV-2019.pdf
- Schüler, P. (2016). *Shareholder Activism in Continental Europe*. Dissertation, TU Darmstadt.
- SIX. (2016). SIX - Meldepflichtsmittelung 16.12.2016. Retrieved April 7, 2020, from <https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html#notificationId=TAGCD000A7>
- SIX. (2018). SIX - Meldepflichtsmittelung 24.03.2018. Retrieved April 7, 2020, from <https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html#notificationId=TAI3N00050>
- Smith, M. (1996). Shareholder Activism by Institutional Investors: Evidence for CalPERS. *Journal of Finance*, vol. 51(Issue 1), S. 227-252.
- Spremann, K. (2007, October 3). Aktionärsaktivisten nutzen die Schwachstellen. *Verlag Finanz Und Wirtschaft AG*. Retrieved from <https://www.alexandria.unisg.ch/41094/1/Aktionärsaktivismus.pdf>
- Swissquote. (2021). *Aktienindizes*. Von https://www.swissquote.ch/index/index_quote_d.html abgerufen
- Tavernaro, K. (2019). Protokoll der Generalversammlung 2019, Meyer Burger. Retrieved April 16, 2020, from https://www.meyerburger.com/user_upload/dashboard_event_bundle/a3024cd391f9de8d496c82616695181c83162c74.pdf
- Thamm, C., & Schiereck, D. (2014). Shareholder Activism in Deutschland: eine Bestandesaufnahme. *Corporate finance: Finanzierung, Kapitalmarkt, Bewertung, Mergers & Acquisitions*, Vol. 5(1), S. 17-27.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications : Design and Methods* (6th ed.). London: SAGE Publication Inc.

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anzahl Artikel in der FuW nach Jahren	10
Abbildung 2: Anzahl Artikel in der FuW nach Unternehmen	11
Abbildung 3: Themengebiete	12
Abbildung 4: Untersuchungsraster	13
Abbildung 5: Vergleich MBTN mit C2000T Index	14
Abbildung 6: Marktkapitalisierung/Anzahl Aktien auf Jahresende Meyer Burger	15
Abbildung 7: EBITDA/ROS Meyer Burger	16
Abbildung 8: Personalbestand auf Jahresende Meyer Burger	16
Abbildung 9: Beteiligungsstruktur «Meyer Burger»	17
Abbildung 10: Unternehmenskennzahlen Meyer Burger	18
Abbildung 11: Earnings per Share Meyer Burger	18
Abbildung 12: Aktienkursverlauf Meyer Burger 15-19	18
Abbildung 13: Vergleich GAM mit C8000T Index	22
Abbildung 14: Marktkapitalisierung/Anzahl Aktien auf Jahresende GAM Holding AG	23
Abbildung 15: EBITDA/ROS GAM Holding AG	23
Abbildung 16: Personalbestand auf Jahresende GAM Holding AG	24
Abbildung 17: Beteiligungsstruktur GAM	24
Abbildung 18: Unternehmenskennzahlen GAM	25
Abbildung 19: Earnings per Share GAM Holding AG	25
Abbildung 20: Aktienkursverlauf GAM 15 - 19	26
Abbildung 21: Beteiligung RBR 13.02 - 28.06.17	28
Abbildung 22: Vergleich CLN mit C1300T Index	29
Abbildung 23: Marktkapitalisierung/Anzahl auf Jahresende Aktien Clariant AG	30
Abbildung 24: EBITDA/ROS Clariant AG	30
Abbildung 25: Personalbestand auf Jahresende Clariant	31
Abbildung 26: Beteiligungsstruktur Clariant	31
Abbildung 27: Unternehmenskennzahlen Clariant	32
Abbildung 28: Earnings per Share Clariant AG	32
Abbildung 29: Aktienkursverlauf Clariant 15-19	33
Abbildung 30: Beteiligung White Tale	35
Abbildung 31: Erste Forschungsfrage: Forderungen im Beobachtungszeitraum	36
Abbildung 32: Beziehungen der Prinzipal-Agent-Theorie	37
Abbildung 33: Muster der aktivistischen Investoren	37
Abbildung 34: Presseagentur awp.ch	47

7.3 Anhang

Abbildung 34: Presseagentur awp.ch

GAM-Aktionär Bohli wieder ausgestiegen - Aktien deutlich im Minus

28.06.2017 10:48:05

(Ergänzt um weitere Informationen)

Zürich (awp) - Beim Vermögensverwalter GAM ist der aktivistische Investor Rudolf Bohli wieder ausgestiegen. Bohli war erst in diesem Frühjahr bei GAM eingestiegen und hatte mit Forderungen ans Management für Wirbel gesorgt. Der Aktienmarkt reagiert am Donnerstag mit deutlichen Kursabgaben auf den Ausstieg des Investors.

Ein Sprecher von Bohlis RBR Strategic Value Fonds bestätigte am Mittwoch gegenüber der AWP eine entsprechende Meldung der "Finanz und Wirtschaft". "Ich habe einen guten Gewinn gemacht und bin zufrieden", sagte Bohli gegenüber "Finanz und Wirtschaft". Er habe bei GAM Veränderungsvorschläge angebracht. Doch die Mehrheit der Aktionäre habe entschieden, nicht so weit gehen zu wollen. Dies respektiere er und wolle nicht nochmals mit den gleichen Forderungen zurückkommen, so der Investor.

Dies habe aber zum Entschluss geführt, zuerst Aktien über die Börse zu verkaufen und nun das restliche Paket in einer Blocktransaktion am Markt zu platzieren, führte Bohli weiter aus.

Ende Februar, als die GAM-Valoren noch bei 10,30 CHF notierten, vermeldete Bohli respektive sein RBR Strategic Value Fonds, einen Anteil von rund 3,3% an GAM. Verkauft wurde das Paket von 3% oder 4,73 Mio Aktien am Mittwoch vorbörslich zu 13,15 CHF pro Aktie. Das Angebot, das über die Credit Suisse als federführende Bank platziert wurde, soll gemäss einem Händler überzeichnet gewesen sein. Am Mittwochvormittag notieren die GAM Valoren auf 12,90 CHF, was einem Abschlag von 5,2% gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht.

CEO-ABLÖSUNG GEFORDERT

Einiges sei bei GAM erreicht worden, sagte der Investor gegenüber der Wirtschaftszeitung weiter: GAM habe einen Chief Restructuring Officer eingesetzt, und die Vergütungsanreize würden überprüft.

Bohli hatte nach seinem Einstieg massive Kritik am GAM-Management erhoben und dies als unzureichend und ineffektiv bezeichnete. Entsprechen forderte er im Vorfeld der Generalversammlung vom April eine Neubesetzung des Verwaltungsrates sowie die Entlassung von CEO Alexander Friedman. Unterstützung erhielt Bohli dabei von den Stimmrechtsberatern ISS, Glass Lewis und anderen Aktionären.

An der Generalversammlung scheiterte Bohli dann aber mit seinen Kandidaten für die Wahl in den Verwaltungsrat. Indes folgten die Aktionäre seiner Kritik am Vergütungsmodell für das Management.

sig/tp

Wire	Rubrik	Branche	Land
P	PAN	BNK	CH
	STK		

[{Table: Name = "TGCompanies"}]

GAM Holding AG	Zürich	GAM	www.gam.com
----------------	--------	-----	-------------

24.04.2020 17:15

tp